

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kuchli bo‘lgan oilada barcha yoshdagi ochiq va yopiq nasllarni bo‘lishi hamda uyadagi mikroiklimini bir me‘yorda ekanligi, ona asalari etishtirish uchun lichinkalarni berilgan dastlabki soatdan boshlab kerakli ozuqalar bilan ta‘minlab borishi, etishtirilgan urug‘lanmagan ona asalarilar vazniga ijobiy ta‘sir etishi aniqlandi.

Qolgan xar ikkala guruhlardagi tarbiyalovchi oilalarda bunday tabiiy muhit etarlicha ta‘minlanmagan. Xususan birinchi-tajriba guruhi oilada ona asalarini bo‘lishi tarbiyalashga berilgan lichinkalarga yaxshi e‘tibor bermasligi oqibatida har xil yoshdagi

ochiq va yopiq nasllar hamda oilada uchinchi-tajriba guruhida ona asalarining bo‘lmaganligini oqibatida etishtirilgan ona asalarilar etarlicha muhitda tarbiyalanmaganligi, ona asalarining vazniga salbiy ta‘sir etganligi aniqlandi.

Xulosa. Tarbiyalovchi oilalarni etim qildirib tashkil etilgan ikkinchi-tajriba guruhida, asalari oilasini o‘sishi va rivojlanishida barcha qulayliklar borligi sababli hamda ona asalari etishtirish uchun lichinkalarni berilgan dastlabki soatdan boshlab kerakli miqdorda to‘yimli ozuqalar bilan ta‘minlab borishi natijasida etishtirilayotgan ona asalarilar vazniga ham ijobiy ta‘sir etishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Криволап А.Ф. Племенные отводки. Ж. «Пчеловодство», 2014, №3, стр. 36-38. «Пчеловодство», 2006, №4, стр. 12-14.
2. Мальков С.А. Зрелые маточники при формировании отводков. Ж. «Пчеловодство», 2008, №5, стр. 16-17.
3. Левичева А.И. Величина маточников и качество маток. Ж. «Пчеловодство», 1965, №6, стр. 33-34.
4. Сафронов Е.Ф. Ранние отводки пчел – выгодны. Изд. «Колос», Москва, 1973.
5. Селицкий А. Формирование отводков на точке. Ж. «Пчеловодство», 2020, №6, стр. 46-48.
6. Крахотин N.F. O‘zbekistonda asalarichilik. Toshkent, 1991. “Mehnat” nashriyoti.
7. Тураев О.С. Технология содержания пчел в условиях хлопкосеющей зоны Бухарского вилоята. Автореферат канд.дисс.к.с.х.н. Ташкент, 2006, стр. 11-13.
8. Тураев О.С. Технология содержания пчел. Ж. «Сельское хозяйство Узбекистана», 1992, №4, стр. 15-17.

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHORVA MOLLARI EKTOPARAZITLARINING EPIZOOTOLOGIYASI VA ULARNI BIOLOGIK NAZORAT QILISH USULLARI

Tursunbayeva Iroda Shukrullo qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali, Talaba.

Avezimbetov Shavkat

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali, dotsent.

**ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН И МЕТОДЫ ИХ
БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ**

Турсунбаева Ирода Шукрулло кизи.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий, студентка.

Авезимбетов Шавкат

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий, доцент.

**EPIZOOTIOLOGY OF LIVESTOCK ECTOPARASITES IN THE REPUBLIC OF
KARAKALPAKSTAN AND METHODS OF THEIR BIOLOGICAL CONTROL**

Tursunbayeva Iroda Shukrullo qizi

Nukus branch of Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry,
and Biotechnology, student.

Avezimbetov Shavkat

Nukus branch of Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry,
and Biotechnology, associate professor.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasidagi chorva mollari, xususan, qoramol va qo'ylarda uchraydigan ektoparazitlarning epizootologiyasi, mavsumiy dinamikasi va ularni nazorat qilish usullari o'rganilgan. Tadqiqot davomida fitopreparatlar asosidagi piretroid vositalarining ektoparazitlarga nisbatan insektookarisid samaradorligi baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sinovdan o'tkazilgan "Alfa-Shakti" piretroid vositasi hayvonlarning ektoparazitlardan samarali himoyalanihini ta'minladi. Shuningdek, ektoparazitlar bilan zararlangan chorva mollarning qon tarkibida sezilarli gematologik o'zgarishlar aniqlanib, bu ularning umumiy fiziologik holatiga salbiy ta'sir qilishi kuzatildi. Tadqiqot veterinariya amaliyotida ekologik xavfsiz va samarali kurash usullarini joriy etishga ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Ektoparazitlar, chorcachilik, biologik nazorat, Qoraqalpog'iston, fitopreparatlar, piretroidlar, epizootologiya, veterinariya, parazitologiya.

Аннотация: В данной статье изучены эпизоотология эктопаразитов, сезонная динамика их распространения и методы борьбы с ними у сельскохозяйственных животных (в частности, крупного рогатого скота и овец) в Республике Каракалпакстан. В ходе исследования была оценена инсектоакарицидная эффективность пиретроидных препаратов на основе фитопрепаратов против эктопаразитов. Полученные результаты показали, что испытанный пиретроидный препарат «Альфа-Шакти» обеспечил эффективную защиту животных от эктопаразитов. Также были выявлены значительные гематологические изменения в составе крови у заражённых животных, что негативно влияло на их общее физиологическое состояние. Данное исследование создаёт научную основу для внедрения в ветеринарную практику экологически безопасных и эффективных методов борьбы с эктопаразитами.

Ключевые слова: эктопаразиты, животноводство, биологический контроль, Каракалпакстан, фитопрепараты, пиретроиды, эпизоотология, ветеринария, паразитология.

Abstract: This article examines the epizootiology, seasonal dynamics, and control methods of ectoparasites affecting livestock, particularly cattle and sheep, in the Republic of Karakalpakstan. The study evaluated the insectoacaricidal efficacy of pyrethroid-based phytopreparations against ectoparasites. The results demonstrated that the tested pyrethroid agent, "Alfa-Shakti," provided effective protection for animals against ectoparasites. Additionally, significant hematological changes were identified in the blood composition of infected livestock, indicating a negative impact

on their overall physiological condition. This research provides a scientific foundation for implementing environmentally safe and effective control methods in veterinary practice.

Keywords: ectoparasites, livestock farming, biological control, Karakalpakstan, phytopreparations, pyrethroids, epizootiology, veterinary medicine, parasitology.

Iksod kanallarni rivojlanishi quyidagi tuxum, lichinka, nimfa va imago bosqichlarida kechadi. Urg'ochi kanalarda urug'lanish xo'jayin tanasida va tashqi muhitda kechadi. Urug'langandan so'ng qonga to'ygan urg'ochi kana xo'jayin tanasini tark etib daraxt po'stlog'i, kovaklari, to'ngaklar, yer yoriqlari yoki kemiruvchilar iniga tuxum qo'yadi. Tashqi muhit harorati va namlikka qarab tuxum qo'yish jarayoni 1-2 oyga cho'zilishi mumkin. Ularning tuxum qo'yishi uchun issiq harorat va optimal namlik muhim hisoblanadi. Erkak kana urg'ochisini otalantirgandan keyin o'ladi, urg'ochilari esa tuxum qo'ygandan keyin bir oygacha yashashi mumkin. Tuxumlari 2-10 haftagacha (ayrim turlarida ko'proq) rivojlanadi. Kananing lichinkalik va nimfalik davri 1 haftadan 4 haftagacha cho'ziladi. Birinchi fazadan ikkinchi fazaga tullash orqali o'tadi. Tullash kanalarning turiga qarab xo'jayin tanasida yoki tashqi muhitda ham kechishi mumkin. Ularni lichinka va nimfalari mayda umurtqali hayvonlar kaltakesak, kemiruvchilar, hasharotxo'rlar, qushlarga hujum qiladi. Yetuk shakllari yirik hayvonlarga qoramollar, qo'y, echki, it, ot, bo'ri, tulkilarga tarmashadi. Kanalar 2 va 3 xo'jayin ishtirokida rivojlanib yetuk shaklga o'tadi, shunga qarab ular ikki xo'jayinli va uch xo'jayinli kanalar hisoblanadi.

O'zbekistonda qoramollarning qon-parazitar teylerioz kasalligini qo'zg'atuvchisi *Theileria annulata* ni tarqatuvchisi *Hyalomma anatolicum* va *Hyalomma detritum*, pirop plazmoz kasalligini qo'zg'atuvchisi *Piroplasma bigeminum* va babezioz kasalligini qo'zg'atuvchisi *Babesia colchica* ekanligini va ushbu kasalliklarni tarqatuvchi *Boophilus calcaratus* kanalari ekanligini aniqlaganlar hamda pirop plazmoz, teylerioz, babeziozni epizootologik holatini, kasallik qo'zg'atuvchi iksod kanalarining morfologiyasi, patogenezini, immunobiologik xususiyatlari va klinikasini I.X.Rasulov, T.X.Raximov, A.G'.G'afurov va boshqa olimlar o'rganishgan.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari hamda aholi xonadonlaridagi qoramollar, qo'ylar, kasallik tarqatuvchi ektoparazitlar, ektoparazitlarga qarshi yangi piretroid preparatlari olingan.

Tadqiqotning predmeti bo'lib tajriba o'tkazilgan chorvachilik fermer xo'jaliklari va aholi xonadonlaridagi qoramollarni gematologik ko'rsatkichlari, ektoparazitlarga qarshi kurash va oldini olish chora tadbirlari xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi

Qoraqalpog'iston sharoitidagi qoramolchilik va qo'ychilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarda ektoparazitlarning epizootologiyasini va mavsumiy dinamikasini o'rganish hamda ularga qarshi yuqori samarador usullarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

Qoraqalpog'iston sharoitida qoramolchilik va qo'ychilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari hamda aholi xonadonlaridagi chorva hayvonlari ektoparazitlarining epizootologiyasini o'rganish; ektoparazitlar bilan zararlangan qishloq xo'jalik hayvonlari qonining gematologik ko'rsatkichlarini o'rganish;

fito asosli yangi piretroid preparatlarni ektoparazitlarga nisbatan insektoakaritsid samaradorligini aniqlash va amaliyotga joriy etish;

ektoparazitlarga qarshi o'tkazilgan davolash va profilaktika chora-tadbirlarining iqtisodiy samaradorligini aniqlash.

Tadqiqotning uslublari. Ilmiy tadqiqot ishlarida epizootologik, parazitologik, klinik, ekologo-faunistik, araxnologik, entomologik, toksikologik, sanitariya-gigienik va statistik uslublardan foydalanilgan.

Bu tadqiqotlar maxsus o'tkazilgan tajribalar asosida, ya'ni kanalar ta'sirida sigirlarning sut mahsuldorligini kamayishini insektoakaritsidlar yordamida bartaraf qilinishi natijasida olingan foydani aniqlash yo'li bilan amalga oshirildi. Bu tajribalar zoobiotsenozlarda

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kanalarning eng ko'paygan vaqtida (iyun-iyul oylari) olib borildi.

Tadqiqotlarda 20 bosh sog'in sigirlarda maxsus tajribalar o'tkazildi, ya'ni tajriba guruhi uchun 10 bosh qoramol va nazorat guruhi uchun 10 bosh sog'in sigirlar tanlab olindi. 20 kun davomida tajribadagi sigirlarning kunlik sut mahsuldorligi o'lchanib, o'rtacha umumiy mahsuldorlik ko'rsatkichi aniqlandi. Keyin tajriba guruhidagi barcha 10 bosh sog'in sigir "Alpha-shakti" sintetik piretroid preparatining 0,03 foizli suvli emulsiyasi bilan har boshga 3-4 litrdan (sigir gavdasiga qarab) maxsus uskuna (purkagich) yordamida dezakarizatsiya qilindi. Nazorat guruhi uchun ajratilgan 10 bosh sog'in sigirlar esa toza suv bilan yuvildi.

Tajriba va nazorat guruhidagi sog'in sigirlarning har kunlik o'rtacha sut berish miqdori 20 kun davomida aniqlanib borildi.

Preparatlarni hayvonlar organizmida va chorvachilik mahsulotlari tarkibidagi qoldiqlari biologik (D.D.Poloz, 1964) va toksikologik (TJX) xromotografiya usulida o'rganildi.

Qayd etilgan ilmiy tadqiqotlar Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti Araxnoentomologiya va akarologiya laboratoriyasi xodimlari F.Pulotov, M.Raximov va A.Ismoilovlarning ma'lumotlaridan foydalangan holda hamda bevosita ishtirokida bajarildi.

Yilning qish faslida, ya'ni dekabr-fevral oylarida "Qon'iratbay-Mexri" fermer xo'jaligiga qarashli tekshirilgan 120 bosh qo'ylarning bovicola ektoparazitlari bilan zararlanish ekstensivligi o'rtacha 67,5 foizni, o'rtacha zararlanish intensivligi 10-30 ming donani, bahor faslida, asosan mart oyida zararlanish ekstensivligi o'rtacha 77,5 foizni, zararlanish intensivligi 45-65 ming donani, yoz oylarida, ya'ni iyun-avgust oylarida zararlanish ekstensivligi o'rtacha 1,2 foizni, zararlanish intensivligi 1-1,5 ming donani, kuz oylarida, ya'ni sentyabr-noyabr oylarida zararlanish ekstensivligi 9,1 foizni, zararlanish intensivligi esa 3-6 ming dona bo'lishi qayd qilindi. Xuddi shu tajriba kuzatuv ishlari yilning qish faslida, ya'ni dekabr-fevral oylarida aholi xonadonlarida tekshirilgan 40 bosh qo'ylarning bovicola ektoparazitlari bilan zararlanish ekstensivligi o'rtacha 75,6 foizni, o'rtacha zararlanish intensivligi 15-32 ming donani, bahor faslida, asosan mart oyida zararlanish ekstensivligi o'rtacha 84,9 foizni, zararlanish intensivligi 45-70 ming donani, yoz oylarida, ya'ni iyun-avgust oylarida zararlanish ekstensivligi o'rtacha 2,2 foizni, zararlanish intensivligi 2-2,5 ming donani, kuz oylarida, ya'ni sentyabr-noyabr oylarida zararlanish ekstensivligi 12,1 foizni, zararlanish intensivligi esa 8-10 ming dona bo'lishi aniqlandi

Qo'ylarning junxo'r ektoparazitlar bilan mavsumiy zararlanishi

T.r.	Xo'jalik nomi	Hayvon turi	Ektoparazitni rivojlanish fazalari	Mavsumlar bo'yicha EZ, foiz			
				qish	Bahor	yoz	kuz
1.	"Qon'iratbay-Mexri" fermer xo'jaligi	Qo'ylar	Sirka	68,8	72,8	1,5	9,4
			Lichinka	65,4	78,4	1,2	9,1
			Imago	68,3	81,2	1,1	8,9
			Ja'mi o'rtacha:	67,5	77,5	1,2	9,1
2.	Aholi xonadonlari	Qo'ylar	Sirka	76,6	84,4	2,7	11,8
			Lichinka	72,8	81,8	1,5	11,7
			Imago	77,4	88,6	2,5	12,8
			Ja'mi o'rtacha:	75,6	84,9	2,2	12,1

Namlik darajasi yuqori va sanitariya talablariga past binolarda qo'ylar saqlanganda, ularning ektoparazitlar (bovicola, mallofaglar, bitlar, Psoroptes ovis va boshqa parazitlar) bilan kuchli darajada zararlanishi kuzatildi.

Ektoparazitlar bilan kasallangan qo'ylar sog'lom qo'ylar bilan birga boqilganda, oziqlantirilganda kasallikni sog'lariga tez yuqishiga olib keladi, bunda yosh qo'zilar katta yoshdagi qo'ylarga nisbatan kuchli zararlandi.

Qo'ylarning junxo'r ektoparazitlari bilan mavsumiy zararlanish dinamikasi

Qayd etib o'tish kerakki, tadqiqotlarda chorvachilik fermer xo'jaliklarida boqilayotgan qo'ylarga nisbatan, aholi xonadonlarida parvarishlanayotgan qo'ylar orasida ektoparazitlar bilan zararlanish ekstensivligi va intensivligi yuqori darajada ekanligi kuzatildi.

Piretroid Alpha-shakti 10% EC tizimsiz insektitsid bo'lib, qoramollar, qo'ylar, echkilar, cho'chqalar va tuyalardagi keng turdagi tashqi parazitlar: chivin, burga, bit, qichima, pashsha, kanalar, qo'tir, qora-qo'tir va boshqa ektoparazitlarni yo'q qilishda qo'llaniladi. Bundan tashqari, preparat veterinariya nazorati ostidagi ob'ektlarni turli xil ektoparazitlar, jumladan kana, qandala, suvarak, zararli chumolilar, burga, chivin, mayda chivin, pashsha va boshqa shu turdagi zararli hasharotlardan himoya qilishda keng qo'llaniladi.

Tajriba. Hasharotlarni dorilangan sog'in sigirlar suti bilan (Peros- peroral'no) oziqlantirish (Petri chashkasi, yohud namlangan doka tampon orqali), yedirib ko'rish usuli yordamida Nukus tumani "Dami-ata" fermer xo'jaligidagi qoramollarda "Alpha-shakti" 10% EC piretroid preparatining 0,03 foizli eritmasini ektoparazitlarga qarshi qo'llaganimizda, sog'in sigirlar suti tarkibida preparatning qoldig'ini o'rganish uchun D.D.Poloz va V.A.Poletskiy tavsiya etgan biologik usuldan foydalandik.

Buning uchun biz xo'jalikda "Alpha-shakti" 10% EC preparatining 0,03 foizli suvli eritmasi bilan har bir boshga 3,5 litr bosh hisobida dorilangan 10 bosh sog'in sigirlardan 24, 48, 72 soatdan keyin suti sog'ib olinib, maxsus idishlarga (entomologik qafaslarga) joylashtirilgan 9 ta tajriba (dorilangan sog'in sigirlar suti) va 1 ta nazorat (toza suv bilan ishlov berilgan sog'in sigir suti) guruhlariga bo'lingan etalon hasharotlar, ya'ni *Musca domestica vicina* (har bir tajribada 20 nusxadan) chivinlariga oziqlantirish uchun Petri idishchalariga 20,0 ml dan sut solib berildi.

Natijada preparat bilan dorilangan sigirlar suti bilan 24, 48 va 72 soat davomida oziqlantirilgan *M.d.vicina* hasharotlari orasida zaharlanish belgilari va nobud bo'lish holatlari kuzatilmadi. Nazoratdagi sog'lom sigirlar (preparat qo'llanilmagan) suti bilan oziqlantirilgan *M.d.vicina* hasharotlari ham o'lmadi.

Tadqiqotlarda olingan natijalarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, "Heranba Industries Limited" Hindiston da ishlab chiqarilgan "Alpha-shakti" 10% EC preparatining 0,03 foizli suvli eritmasi bilan dorilangan sigirlar sutida preparat qoldig'i topilmadi.

Tajriba. Hasharotlarni dorilangan sigirlar suti bilan (Peros) peroral'no oziqlantirish (Petri

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

chashkasi yohud namlangan doka tampon orqali), yedirib ko'rish usuli yordamida, Qorao'zak tumani "Qo'ybaq" mahallasida yashovchi Q.Utegenov shaxsiy mollarida "Alpha-shakti" 10 EC preparatining 0,03 foizli

eritmasini ektoparazitlarga qarshi kurashda qo'llaganimizda, sog'in sigirlar suti tarkibida preparatning qoldig'ini o'rganish uchun D.D.Poloz va V.A.Poletskiy tavsiya etgan biologik usulidan foydalanildi.

Dorilangan sog'in sigirlar sutida "Alpha-shakti" 10% EC preparati qoldig'ini aniqlash natijalari

T.r	Preparat kons. (foiz)	Suvli eritmasida qo'llanilgan dozasi	Hayvon turi	Hayvon soni (bosh)	Dorilangan kun	Sut tarkibidagi preparat qoldig'i (foiz)
1.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
2.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
3.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
4.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
5.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
6.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
7.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
8.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
9.	0,03	3,5 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	20.06.23	0
10 Nazorat	Toza suv	3,5 l/bosh	Sog'in sigir	1	-	0

Buning uchun biz mazkur mahalladagi xonadonlardan ektoparazitlarga qarshi "Alpha-shakti" 10 EC preparatining 0,03% li suvli emul'siyasi bilan 4 l/bosh hisobida dorilangan

sigirlar suti 12, 24, 62 soatdan keyin sog'ib olinib etalon hasharotlarga (har bir tajribada 20 nusxa) *Musca domestica vicina* va *Calliphora vicina* chivinlariga yedirib o'rganildi (3.5.2-jadval).

Sog'in sigirlar suti tarkibida "Alpha-shakti" 10 EC preparati qoldig'ini o'rganish natijalari

T/r.	Preparat kons. (foiz)	Suvli emulsiyasida qo'llanil-gan dozasi	Hayvon turi	Hayvon soni (bosh)	Hayvonni dorilash usuli	Dorilangan kun (vaqti)	Sut tarkibida-gi preparat qoldig'i (foiz)
1.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

2.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0
3.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0
4.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0
5.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0
6.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0
7.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0
8.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0
9.	0,03	4 l/b s.e.	Sog'in sigir	1	purkash	21.06.23	0
10 Nazorat	Toza suv	3 l/bosh	Sog'in sigir	5	purkash	-	0

O'rganishlar natijasida "Alpha-shakti" 10 % EC piretroid preparatining 0,03 foizli suvli emul'siyasi dorilangan sigirlar suti bilan 24, 48 va 72 soat davomida oziqlantirilgan M.d.vicina va C.vicina hasharotlari orasida zaharlanish belgilari va o'lim holatlari kuzatilmadi. Nazoratdagi (5 bosh) sog'lom sigirlar sutidan yedirilgan hasharotlar ham nobud bo'lmadi.

Tadqiqotlar natijasiga asoslanib xulosa qilish mumkinki, Hindistonda ishlab chiqarilgan "Alpha-shakti" 10 % EC preparatining 0,03 foizli suvli emul'siyasi bilan 4 l/bosh hisobida sigirlar dorilanganda ularni suti preparat qoldig'i bilan ifloslanmasligi aniqlandi.

Tadqiqotlar davomida o'tkazilgan tajriba va amaliy sinovlar natijasida chorvachilikga ixtisoslashgan fermer shaxsiy va xususiy xo'jaliklaridagi (aholi qaramog'idagi) ektoparazitlar bilan zararlangan qoramollar va qo'ylarda tanasida parazitlik qiluvchi ektoparazitlarga qarshi Hindistonda ishlab chiqarilgan "Alpha-shakti" (sintetik piretroid 10% k.e.) preparatini yuqori insektitsidlik samara berishi qayd qilingan.

Jumladan, preparatning 0,03 foizli eritmasini qoramollarga guruh holida 4000-5000 ml/bosh hisobida qo'llanilganda (yosh mollarga 4000 ml/bosh, katta yoshdagi qoramollarga 4500-5000 ml/bosh hisobida tana yuzasiga purkash usulida) qoramollarning ektoparazitlar (bovikulyoz, mallofagoz, gialommoz,

ripitsefalyoz, trixodektoz va boshqa) kasalliklariga qarshi yuqori insektitsid va terapevtik samara berishi aniqlangan.

"Alpha-shakti" 10% EC. preparatining 0,03% li suvli eritmasini qo'ylarning bovikolyoz, mallofagoz, gematopinoz, psoroptoz, sarkoptoz kasalliklari, qo'ton kanalariga nisbatan guruh holida 2000-3000 ml/bosh hisobida purkash hamda yakka holida davolash maqsadida 500 ml/bosh hisobida yag'rindan-dumg'azagacha sepish yuqori insektitsid va terapevtik samara berishi ta'kidlangan.

Ektoparazitlarning doimo qo'ylarning junini oralarida bo'lishi va u yerda rivojlanishi, ularni asosan jun ildizlarida yashashi sababli, bu turdagi ektoparazitlarga qarshi kurashish samaradorligini oshirish uchun mazkur preparatni 9-10 kun oralig'i bilan 2 marta qo'llab kutilgan samaradorlikka erishgan.

Sintetik piretroid "Alpha-shakti" 10% EC preparatining 0,03 foizli suvli eritmasi bilan chorvachilik binolari (devorlari, patoloqlari, oxurlar va boshqa jihozlar), qo'tonlarni, yaylovlarni, hayvonlarni yayratish maydonchalari va go'ng saqlanadigan joylarni 200 ml/m² hisobida dezinfeksiya qilish chorvachilik fermasini ektoparazitlardan himoya qilishda samara berishi aniqlangan.

O'tkazilgan laboratoriya tekshirishlari davomida "Alpha-shakti" sintetik piretroid (10% EC.) preparatining 0,03 foizli suvli eritmalari

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bilan dezinfeksiya qilingan sog'in sigirlar sutida mazkur piretroid preparatlarning qoldig'i qolmasligi aniqlangan.

Tadqiqotlar davomida qoramollarda ektoparazitlarni davolash va oldini olish uchun dezakarizatsiya tadbirlariga sarflangan 1 so'm xarajatga 5,2 so'm (besh so'm yigirma tiyin) iqtisodiy samara olishga erishilgan.

Muhokama va munozara: Tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston Respublikasida chorva mollari va qo'ylarning ektoparazitlar bilan zararlanishi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Xususan, Hyalomma, Rhipicephalus, Dermacentor kabi kanalar epizootik ahamiyatga ega bo'lib, ular turli kasalliklarni tarqatish xususiyatiga ega. Tadqiqot davomida fitopreparatlar asosida ishlab chiqilgan piretroid vositalari yuqori insektookarisid ta'sirga ega ekani aniqlandi. "Alfa-Shakti" 10% EC eritmasi sinovdan o'tkazilgan hayvonlarda ektoparazitlarni 100% yo'q qilishga erishdi.

Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar bilan solishtirilganda, sintetik piretroidlar va fitopreparatlar birgalikda qo'llanilganda, ekologik xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik

jihattan yuqori natija berishi kuzatildi. Bu usul an'anaviy kimyoviy insektitsid preparatlarga nisbatan atrof-muhitga zarar yetkazmaydi va chorva mahsulotlarining sifatini saqlab qoladi.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida chorva mollari va qo'ylarning ektoparazitlar bilan zararlanishi jiddiy muammo bo'lib, ularning epizootologiyasi va mavsumiy dinamikasi aniqlandi. Sinovdan o'tkazilgan fitopreparatlar asosidagi piretroid vositalari yuqori samaradorlik ko'rsatdi. "Alfa-Shakti" preparatining ekologik xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligi inobatga olinib, veterinariya amaliyotida qo'llanilishi tavsiya etiladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ektoparazitlar bilan zararlangan hayvonlarning qon tarkibida sezilarli patologik o'zgarishlar sodir bo'ladi, bu esa chorva mollarining umumiy sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun veterinariya sohasida ektoparazitlarga qarshi ekologik toza usullarning keng joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Effective Ways of Treatment of Hidden Chronic Endometritis in Cattle in Karakalpakstan. AS Dosumbetovich, SA Kutlymuratovich. *Academicia Globe* 2 (05), 240-244
2. Dosumbetovich, A. S., Uli, A. D. M., & Abdusalim, A. (2023). QORAQOLPOQSTON SHORITIDA MAYDA UY HAYVONLARIDA NEMOTODA KASALLIGINING TARQALISHI. *Scientific Impulse*, 1(8), 43-47.
3. Farhodovich, E. S. (2024). GASTROFILYOZ KASALLIGI QO'ZG'ATUVCHILARIGA ANTIGELMINT DORI VOSITALARI TA'SIRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 56(5), 181-185.
4. Erimov, S. F., Erimov, F. F. va Djumaniyozova, J. M. (2024). GASTROFILOZ OTLARNING XAVFLI ENTOMOSIK KASALLASI (EQUUS FERUS CABALLUS). *DUNYODA TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA G'OYALARI*, 56 (5), 174-178.
5. Erimov, S., Erimov, F., & Jumaniyozova, J. (2024 yil, noyabr). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURG'OQ IQLIM SHARTLARIDA OTLARNING GASTROFILOZI. *TIBBIYOT, FAN VA TA'LIM BO'YICHA XALQARO KONFERENTSIYADA* (1-jild, No10, 63-70-betlar).